

HODNOTENIE RIZIKA *LISTERIA MONOCYTOGENES*

Ľubomír Valík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
Oddelenie výživy a hodnotenia potravín, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Súhrn. *Listeria monocytogenes* je patogén, ktorý vyvoláva závažné infekčné ochorenie, listeriózu. Výskyt listeriózy sa nielen v EÚ, ale aj na Slovensku považuje za zriedkavý. Na druhej strane, pre závažnosť tohto ochorenia a vzhľadom k vlastnostiam pôvodcu (psychrotrófnosť, schopnosť rozmnožovať sa pri nízkych, chladiacich teplotách ako aj pri znížených hodnotách aktivity vody), frekvencia výskytu tohto organizmu v potravinách musí byť monitorovaná (vzhľadom na mikrobiologické špecifikácie – Nariadenie Komisie (ES) č 2073/2005, ktoré sa dopĺňa Nariadením Komisie (ES) č. 1441/2007). Na základe takmer 10 000 analýz bolo možné zoradiť skupiny potravín od najvyššej prevalencie *L. monocytogenes* v nasledovnom poradí: surové mäso (7,7 %; n = 13), ryby a rybie výrobky (3,0 %; n = 134), ovčí syr (2,1 %; n = 482), zelenina, vrátane zeleninových šalátov (1,9 %; n = 213), syry zo surového mlieka – bryndza (0,9 %; n = 646), mäsové výrobky (0,8 %, n = 795), ostatné syry (0,7 %; n = 600), prostredie – stery (0,7 %; n = 4122). Výsledky sa nedajú úplne porovnať s údajmi o prevalencii v EÚ, no môžeme čiastočne konštatovať, že v skupine rybných výrobkov a tepelne opracovaných mäsových výrobkov bola u nás zistená nižšia prevalencia *L. monocytogenes* ako sa uvádza v štúdiu EFSA (2013).

Kľúčové slová: *L. monocytogenes*, charakterizácia nebezpečenstva, hodnotenie rizika

Abstract. *Listeria monocytogenes* is a pathogen causing serious infectious disease listeriosis. Fortunately, the incidence of listeriosis is not high in the EU nor in the Slovak Republic. For the severity of the disease and the growth characteristics of this agent, e.g. psychrotrophic growth even at moderately decreased water activity, the prevalence of this organism in foods should be not only monitored (due to microbiological specifications - Commission Regulation (EC) No 2073/2005, amended by the Commission Regulation (EC) No 1441/2007), but also assessed from the risk point of view (probability of disease). Based on almost 10,000 analyses, it was possible to rank evaluated food groups from the highest prevalence of *L. monocytogenes* in the following order: raw meat (7.7%, n = 13), fish and fish products (3.0%, n = 134), ewes` cheese (2.1%, n = 482), vegetables, including vegetable salads (1.9%, n = 213), cheeses made from raw milk - bryndza ewes` cheese (0.9%, n = 646), meat products (0.8%, n = 795), other cheeses (0.7%; n = 600) and swabs from food factory environment (0.7 %, n = 4122). The results are not fully comparable with the prevalence in the EU; however we can partially conclude that in fish products and heat-treated meat products, lower prevalence of *L. monocytogenes* was found than as described in the study EFSA (2013).

Keywords: *L. monocytogenes*, hazard characterization, risk assessment

MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA

„Hodnotenie rizika *Listeria monocytogenes*“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre biologické riziká predložili na 15. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „Hodnotenie rizika *Listeria monocytogenes*“.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla prof. Ing. Ľubomíra Valíka, PhD.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4. 2013 do 30. 11. 2013. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre biologické riziká. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

OBSAH

_Toc374459534

MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA	3
1 Úvod	5
1.1 Základná úloha mikrobiologického hodnotenia rizika	6
2 Identifikácia a charakterizácia nebezpečenstva: <i>Listeria monocytogenes</i>	8
2.1 <i>Listeria monocytogenes</i>	8
2.1.1 Všeobecná charakteristika <i>Listeria monocytogenes</i>	8
2.1.2 Rozmnožovanie a prežívanie	9
2.1.3 Charakteristika ochorenia a jeho chorobnosť'	10
2.1.4 Výskyt <i>Listeria monocytogenes</i>	11
2.1.5 Limity a prevencia.....	13
2.1.6 Vedecká správa EFSA o prevalencii <i>L. monocytogenes</i> vo vybraných potravinách určených na priamu konzumáciu	15
3 Poskytnuté údaje o obsahu <i>L. monocytogenes</i> v potravinách, ich úprava a zhodnotenie	15
3.1 Zhodnotenie výskytu <i>L. monocytogenes</i> na základe údajov NRL pre <i>Listeria monocytogenes</i> a VÚP	16
3.2 Dôkaz prítomnosti a stanovenie počtov <i>L. monocytogenes</i> v potravinách - údaje poskytnuté ÚVZ SR.....	19
3.3 Prevalencia <i>L. monocytogenes</i> v potravinách na základe podkladov pre publikáciu Zoonózy 2012.....	21
3.4 Porovnanie údajov o prevalencii <i>L. monocytogenes</i> v potravinách.....	23
3.5 Charakterizácia rizika.....	24
4 Závbery a odporúčania	24
Použitá literatúra	27

1 ÚVOD

Podľa údajov z Vedeckej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA, 2013) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) o trendoch a zdrojoch zoonóz, zoonotických agens a ochorení z kontaminovaných potravín (EFSA, 2013) bolo v roku 2011 v 26 členských štátoch 1 476 potvrdených prípadov ľudských listerióz, čo znamenalo pokles o 7,8 % oproti predchádzajúcemu roku 2010. Priemerná chorobnosť v celej EÚ predstavovala 0,32 prípadu na 100 000 obyvateľov, pričom najvyššie chorobnosti sa vyskytli v Dánsku, Fínsku a Španielsku (0,88, 0,80 a 0,79 prípadu na 100 000 obyvateľov, v poradí uvedených krajín). Na druhej strane najnižšie chorobnosti v r. 2011 oznámili Rumunsko, Bulharsko a Grécko (0,04, 0,05 a 0,08 prípadu na 100 000 obyvateľov, v uvedenom poradí). Celkovo v dôsledku listerióz sa v EÚ zaznamenalo 134 úmrtí.

Slovenská republika zaujala v kategórii listerióz oproti európskemu priemeru v r. 2011 takmer dvojnásobne vyššiu chorobnosť, konkrétne 0,57 prípadov/100 000 obyvateľov, čo v absolútnom počte prípadov (31) znamenalo približne 6-násobné zvýšenie oproti r. 2010, kedy bolo zaznamenaných len 5 prípadov. Bohužiaľ, zaznamenané bolo jedno úmrtie 29-ročného muža. *Listeria monocytogenes* bola podľa Správy o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v SR (2012) dokázaná v hemokultúre a v epidemiologickej anamnéze bola udaná konzumácia syrových korbáčikov zo Zázrivej a pizzových štangličiek s cesnakovým dressingom.

Hore uvedené sumárne údaje z predošlého obdobia boli zrejme jednými z vážnych argumentov pre mandát hodnotenia rizika *Listeria monocytogenes* v potravinách na Slovensku, ktorý navrhli experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre biologické riziká pri MPRV SR.

Úvodom tejto správy venujúcej sa kvalitatívnemu hodnoteniu rizika *Listeria monocytogenes* v potravinách je potrebné znova konštatovať to, čo bolo to spomenuté aj v predchádzajúcej stanovisku o hodnotení rizika expozície *Staphylococcus aureus* (2012): „vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt obyvateľov po minimálne opracovaných potravinách, na snahu po domácky vyrábať viaceré potraviny z tepelne neopracovaných surovín, vzhľadom na aktivity potravinársky nevzdelaných pracovníkov v potravinovom reťazci, prípadne neodborníkov s pochybnými úmyslami, je stále nevyhnutné využívať princípy analýzy rizika, ako nástroj, ktorý môže pomôcť pri riešení dôsledkov vyplývajúcich z hore uvedeného stavu“.

Medzi najzávažnejšie mikrobiologické agens vyskytujúce sa síce zriedkavo, ale predsa najmä v tepelne neopracovaných potravinách živočíšneho pôvodu,

aj fermentovaných, či dlhšie uchovávaných pri chladiacich teplotách patrí *L. monocytogenes*. Využívajúc údaje o jeho prítomnosti v potravinách poskytnuté inštitúciami z rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR: ŠVPS SR, VÚP), Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR: ÚVZ SR), pokúsime sa o zhodnotiť expozíciu obyvateľstva týmto agens a podľa možností aj o charakterizáciu rizika.

Predmetná štúdia bola vypracovaná na základe mandátu udeleného expertmi Národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre Biologické riziká na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu MPRV SR

1.1 Základná úloha mikrobiologického hodnotenia rizika

V ostatnom čase sa téma hodnotenia rizika stáva veľmi aktuálnou a častokrát si pri odbornej komunikácii neuvedomujeme, že je to účinný prostriedok, ktorý môžu úspešne využívať manažéri rizika. Ich hlavnou zodpovednosťou je zabezpečiť pri konzumácii potravín, ale prirodzene aj v častiach potravinového reťazca v predchádzajúcich konzumácii, akceptovateľné riziko, akceptovateľnú mieru ochrany zdravia konzumentov. Na to, aby manažéri mohli svoju činnosť úspešne vykonávať, musia sa opierať o také hodnotenia, ktoré majú vedecký charakter, v ktorých sa využívajú moderné prístupy založené najmä na kvantitatívnom matematickom a štatistickom prístupe. Navyše by mali byť vypracované nezávislou skupinou odborníkov zohľadňujúcou aktuálne vedecké poznatky o správaní sa patogénnych mikroorganizmov počas procesov spracovania a opracovania surovín a potravín, ako aj pri manipulácii s nimi v celom potravinovom reťazci. Rovnako by mali mať k dispozícii hodnoverné kvantitatívne údaje o prevalencii patogénnych mikroorganizmov v jednotlivých najlepšie navzájom nadväzujúcich častiach potravinového reťazca. V prípade, že takáto skupina nezávislých vedeckých pracovníkov má k dispozícii kvalitné údaje z praxe, z potravinového reťazca, môže potom vypracovať kvantitatívny odhad (hodnotenie) rizika, ktorý manažéri pre riziko môžu využívať pri sledovaní účinnosti nimi navrhovaných opatrení určených pre zmiernenie alebo minimalizáciu špecifického rizika, konkrétneho ochorenia z konkrétnej skupiny kontaminovaných potravín.

Manažéri rizika môžu mať časom k dispozícii vedecké štúdie, pomocou ktorých sú schopní zhodnotiť, kvantifikovať a potvrdiť mieru aplikovaných opatrení pre zmiernenie rizika v potravinovom reťazci. Prvá, tzv. základná štúdia by mala byť vypracovaná pred intervenčným zásahom manažérov a mala by definovať skutočnú mieru rizika (pravdepodobnosť ochorenia po konzumácii potraviny). V prípade, že miera tohto rizika je pre spoločnosť neakceptovateľná, zodpovední pracovníci

(manažéri) by sa mali rozhodnúť, ktoré intervenčné zásahy v ktorej časti potravinového reťazca sú pre celkového zníženie rizika najúčinnnejšie. Odpoveď na túto požiadavku by malo poskytnúť ďalšie, tzv. intervenčné hodnotenie rizika. Ak sa vyberú a v potravinovom reťazci aplikujú príslušné opatrenia, riziko sa môže znova vedecky prehodnotiť, čím sa overí účinnosť aplikovaných opatrení. Miera intervenčného zásahu (účinnosť) sa vyjadruje nasledovným podielom rizika po intervencii a rizika určeného základným modelom:

$$x = \frac{\text{počet prípadov predpovedaný intervenčným modelom}}{\text{počet prípadov predpovedaný základným modelom}}$$

Účinnosť intervenčného zásahu sa vyjadruje obyčajne v % aj ako počet % o ktorý sa riziko po zásahu znížilo:

$$\% = (1 - x) \times 100 \quad \text{a)}$$

Obr. 2: Grafické znázornenie významu a využitia vedeckých odhadov mikrobiologického rizika pre intervenčné opatrenia zamerané na zníženie rizika v potravinovom reťazci (prevzaté zo štúdie WHO/FAO, 2009).

Hore uvedený voľne popísaný koncept je podrobnejšie rozpracovaný v štúdiu WHO/FAO (2009), pričom na obr. 2 sú znázornené možné scenáre, čo sa stane s rizikom,

- a) ak sa žiadny intervenčný zásah neuskutoční (čiara nad čiarou znázorňujúcou základnú úroveň rizika)
- b) ak sa aplikuje účinné opatrenie (čiara pod čiarou znázorňujúcou základnú úroveň rizika).

2 IDENTIFIKÁCIA A CHARAKTERIZÁCIA NEBEZPEČENSTVA: LISTERIA MONOCYTOGENES

2.1 *Listeria monocytogenes*

Baktériu *Listeria monocytogenes* prvýkrát popísal Murray v roku 1926 v súvislosti s náhlymi úmrtiami mladých králikov v dôsledku mononukleárnej leukocytózy, ktorú táto baktéria vyvolala (cit. Faber a Peterkin, 2000). S potravinami, ako pôvodcami ochorenia charakterizovaného vysokou úmrtnosťou, sa začala spájať až začiatkom 80-tych rokov minulého storočia. Z hľadiska závažnosti, *L. monocytogenes* spôsobuje infekčné ochorenie listeriózu vyznačujúce sa úmrtnosťou približne na úrovni 20 až 30 %, čo ju v tomto ohľade postavilo do pozície lídra, pred rod *Salmonella* a toxigénny spórotvorný druh *Clostridium botulinum* (Martin a Fischer, 2000). *L. monocytogenes* spôsobuje v Európskej únii v súčasnosti takmer 1 500 listerióz ročne, pričom údaje z r. 2007 potvrdili 160 úmrtí (EFSA, 2009) a napr. údaje z r. 2011 poukázali na mierny pokles; zaznamenalo sa 134 úmrtí. Po prepočte to znamená, že úmrtnosť v EÚ bola do 11 %, teda nižšia, ako naznačili predchádzajúce celosvetové epidemiologické odhady.

2.1.1 Všeobecná charakteristika *Listeria monocytogenes*

Listérie sú krátke (0,5 μm až 2 μm) grampozitívne paličkovité baktérie so sklonom prechádzať v kokoidné formy a tvoriť retiazky (obr.1). Rastú za fakultatívne anaeróbných podmienok, netvoria spóry a sú pohyblivé (peritrichné bičičky). Tvorba bičičkov a pohyblivosť však závisia od teploty prostredia. Optimálna teplotná oblasť rastu listerií je 30 až 37 °C. *Listeria monocytogenes* dokáže rásť aj pri 4 °C, z čoho pre potravinárstvo vyplýva, že tento mikroorganizmus sa z dôvodu rozmnožovania pri chladničkových teplotách považuje za zvlášť významné mikrobiologické nebezpečenstvo. Tento druh vytvára bičičky, ako aj iné faktory virulencie v oblasti teplôt 20 až 25 °C. Pri 37 °C tieto organely nevytvára, a tak stráca aj pohyblivosť (Batt, 2000).

Listérie charakterizujú nasledovné biochemické vlastnosti: tvoria katalázu (rozklad peroxidu vodíka), kyseliny z glukózy, z čoho vyplýva aj pozitívna reakcia na metylčerven, acetoín (pozitívna Voges-Proskauerova skúška) a využívajú citran. Na druhej strane netvoria sírovodík H_2S a indol.

Spomedzi siedmich druhov rodu *Listeria*, len *L. monocytogenes* a *L. ivanovii* môžu byť patogénne pre ľudí a zvieratá, v tomto poradí. Virulencia *L. monocytogenes* pritom býva v závislosti od kmeňa silne variabilná. Väčšinu invazívnych listerióz spôsobujú

sérotypy 4b a menšom rozsahu aj sérotyp 1/2b (Todd a Notermans, 2011). Ďalšie druhy ako *L. grayi*, *L. innocua*, *L. marthii*, *L. seeligeri* a *L. weshimeri* sa považujú za nepatogénne.

Obr. 3: Morfológia bunky *Listeria* sp. (autor: Dr. Mary Parker, Institute of Food Research, Norwich, UK, Valík a Prachar, 2009)

Listeria monocytogenes je fakultatívny vnútrobunkový patogén, ktorý sa dokáže dostať do nefagytocytovaných buniek a šíriť sa medzi nimi. Pri presune buniek *L. monocytogenes* využíva mikrofilamenty, ktorých tvorbu indukuje aktínom, globulárnym multifunkčným proteínom (Ramaswamy a kol. 2007).

2.1.1.1 Taxonómia

Na základe sekvencie 16 S ribozomálnej RNA rod *Listeria* bol v minulosti zaradený do subvetvy klostrídií spolu s rodmi *Brochothrix*, *Staphylococcus*, *Streptococcus* a *Lactobacillus*. V súčasnosti tento rod patrí do čeľade *Listeriaceae*, (rad *Bacillales*, trieda *Bacilli*, oddiel *Firmicutes*).

2.1.2 Rozmnožovanie a prežívanie

Listeria monocytogenes je psychrotrofná baktéria a rastúca už pri teplote 0 až 2,5 °C. Jeho maximálna teplota rastu je pri 44-45 °C a optimálna v intervale 30 až 37 °C. *L. monocytogenes* sa môže, aj keď pomaly, množiť aj pri tzv. chladničkových teplotách. Jeho generačné časy (časy zdvojenia) sú nasledovné: pri 4 až 5 °C 13 až 25 h, pri 10 až 13 °C 5 až 9 h, pri 35 °C 0,6 h. Niektoré kmene rastú aj pri 1 až -0,4 °C a ich generačné časy

sa pohybujú od 62 do 131 h. Trvanie lag fázy, napríklad, pri teplote 5 až 6 °C sa očakáva 1 až 3 dni (Moss a kol. 1995).

Všetky kmene *L. monocytogenes* rastú pri hodnotách $a_v \geq 0,92$ (≤ 12 % NaCl) a niektoré kmene aj pri $a_v = 0,89$ (cca 15 % NaCl; Notermans a van Hoeselová, 2008). *L. monocytogenes* rastie v pomerne širokom intervale hodnôt pH 5,0 až 9,0. V kyslejšom prostredí (pH < 3,5) je devitalizovaná. Bell a Kyriakides (2002) uviedli, napríklad, minimálnu hodnotu pH 4,4.

Hraničné oblasti vnútorných a vonkajších faktorov prostredia potravín (a_v , pH, T), pri ktorých *L. monocytogenes* rastie alebo nerastie, sú v súčasnosti veľmi dobre známe. Napríklad, pri 5 °C, *L. monocytogenes* nerastie

- pri pH < 7 a $a_v < 0,93$,
- pri pH < 5,5 a $a_v < 0,95$
- alebo pH < 5 a $a_v < 0,99$ (Le Marc a kol., 2005).

Na základe kardinálnych hodnôt týchto environmentálnych faktorov potravín sa hodnota $a_v \leq 0,92$ stala kritickým limitom zdravotnej neškodnosti tepelne neopracovaných mäsových fermentovaných výrobkov (Nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2007).

L. monocytogenes je odolná voči záhrevu podobne ako iné patogénne baktérie. Hodnota $D_{71,7}^{\circ\text{C}}$ sa pohybuje v intervale 1 až 4 s a z-hodnota v intervale 6 až 8 °C. Ak sa ako vnútrobunkový parazit nachádza vo fagocytoch (makrofágy, leukocyty), termorezistencia buniek listérií nie je v porovnaní s voľnými bunkami významne zvýšená (Jay a kol., 2005). Preto neprežívajú ani šetrnú pasterizáciu mlieka. Niektoré kmene však za nepriaznivých podmienok prostredia dokážu prežívať dlhý čas v prostredí potravinárskych výrob, zotrvať v skrytých miestach technologických zariadení, odtokových kanálov, na stenách i stropoch. Vyplýva to z jej schopnosti vytvárať na rôznych povrchoch biofilmy (Todd a Notermans, 2011).

V pôde však dokážu prežívať roky, na suchej slame mesiace a vo fekáliách mesiace až 2 roky.

2.1.3 Charakteristika ochorenia a jeho chorobnosť

Listeria monocytogenes môže byť príčinou viacerých infekcií (Bell a Kyriakides, 2002). Prenáša sa obvyčajne tromi hlavnými cestami: kontaktom so zvieratami, krížovou infekciou novonarodených detí v nemocniciach a potravinami.

Zoonotické infekcie sa obvyčajne vyznačujú kožnými zápalmi, vrátane zápalov mliečnych žliaz (mastitíd), ktoré majú obvyčajne mierny priebeh.

Neonatálne (novorodenecké) ochorenia vznikajú prenosom infekcie od matky alebo krížovo od iných novorodencov v nemocnici. Tieto ochorenia sú závažné, prejavujú sa väčšinou ako meningitídy a často končia úmrtím novorodenca približne v 80 % prípadov.

Pri ochoreniach tehotných žien zdrojom *L. monocytogenes* býva kontaminovaná potraviná. V tomto prípade inkubačná doba môže trvať 1 deň, ale aj niekoľko mesiacov a infekcia obyčajne vzniká v treťom trimestri. Symptómy infekcie sa u matky podobajú príznakom miernej chrípky (teplota, únava), ale aj pocitom nevoľnosti, zvracaním a hnačkou alebo sa tiež nemusia objaviť. Dôsledky ochorenia sú však veľmi závažné, môže dôjsť k spontánnemu potratu, narodeniu mŕtveho dieťaťa a meningitíde (Valík a Prachar, 2009).

Príčinou výskytu *L. monocytogenes* v potravinách je takmer vždy kontaminácia, ktorá sa môže udiť na hociktorom mieste potravinového reťazca, prirodzene s najväčšou pravdepodobnosťou najmä v prvovýrobe. Prostredníctvom kontaminovaných potravín môžu listeriózu dostať aj ostané skupiny obyvateľstva, najčastejšie a so závažným priebehom zvlášť ľudia s oslabenou imunitou a seniori. Inkubačná doba trvá podobne, ako v prípade ženských listerióz. Ochorenie je bez príznakov alebo sa vyznačuje miernym priebehom (nevoľnosť, hnačky, zvracanie). Môže však pokračovať infekciami centrálného nervového systému podobnými meningitídami. V prípade sepsy je úmrtnosť asi 50 % a pri meningitídach môže dosiahnuť až 70 % (http://en.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes#cite_note-Maitra_1986-20, prevzaté 22. 10. 2013). Infekčná dávka *L. monocytogenes* sa odhaduje na menej ako 1000 buniek. *L. monocytogenes* je invazívny vnútrobunkový parazit. Dokáže prejsť do buniek gastrointestinálneho epitelu, do makrofágov alebo leukocytov a množiť sa v nich. Týmto spôsobom sa dostáva aj do krvného systému a spôsobuje sepsu.

Ochorenie, ktoré môže byť vyvolané konzumáciou potravy obsahujúcej veľký počet *L. monocytogenes* ($> 10^7$ KTJ/g), má charakter otravy, ktorú môže vyvolať lipopolysacharid účinkujúci ako endotoxín. Toto vysvetlenie sa však zatiaľ definitívne nepotvrdilo.

2.1.4 Výskyt *Listeria monocytogenes*

L. monocytogenes je pre mnohé hospodárske zvieratá, ako ovce, kozy, hovädzí dobytok a hydinu, patogénny mikroorganizmus. Prameňom nákazy týchto zvierat býva nedostatočne sfermentovaná siláž (pH > 5). Množí sa v nej predovšetkým v menej kyslých povrchových vrstvách. Takto sa listérie môžu dostať aj do surového mlieka.

Listérie sú primárne pôdne baktérie. Mimoriadne bohaté na tieto mikroorganizmy sú úhorom ležiace pôdy. Dokázateľné sú aj v bahne, na rastlinách, v stolici zdravých ako aj ochorených zvierat a v menšom množstve aj v stolici zdravých ľudí. V súvislosti s týmto všeobecným výskytom sa môžu izolovať aj z rôznych surových potravín (mäso, hydina, zelenina, surové mlieko, morské živočíchy), ktoré prichádzajú do styku s pôdou a povrchovými vodami.

Hlavným nosičom dočasne sa vyskytujúcich alebo aj perzistentných kmeňov *L. monocytogenes* sú podľa Todda a Notermansa (2011) suroviny, ktoré vstupujú do prostredia spracovateľského závodu a do kontaktu s technologickým zariadením. Takéto kmene sa po chybách v manipulácii so surovinami alebo v údržbe a dekontaminácii technologických zariadení môžu značne pomnožiť, čím sa zvýši pravdepodobnosť kontaminácie iných plôch prichádzajúcich do kontaktu s čiastočne opracovanými alebo aj finálnymi potravinami. *L. monocytogenes* môže zotrvať v prevádzkach potravinárskych podnikov dlhšie alebo sa jej výskyt môže viac alebo menej často, či sporadicky opakovať. Nízke úrovne kontaminácie sa môžu tiež ľahko pri nízkych teplotách a dostatočnom čase zvýšiť aj počas výroby alebo uchovávaní potravín. Podľa Varmu a kol. (2007) väčšina listerióz z kontaminovaných potravín vzniká sporadicky bez jasného prepojenia s hromadným ochorením. Podobne tiež u sporadicky vyskytujúcich sa ochorení ako pôvodcovia vystupujú sérotypy 4B, 1/2a a 1/2b.

Surové mäso, predovšetkým mleté mäso a hydina, sú častými zdrojmi listerií, pričom fermentované mäsové produkty, ako surové klobásy a surové lúčané produkty, sú ich zriedkavejšími nositeľmi. Listérie sú vylučované stolicou. Pri porážke zvierat môže dochádzať ku kontaktu fekálií s porazeným telom zvierat ako aj s vlastným mäsom. Z hľadiska konzumentov, toto nebezpečenstvo nie je výrazné, lebo ide o malé množstvá listerií ($< 10^2$ KTJ.g⁻¹) a mäso sa konzumuje spravidla po teplotnej úprave. Aj pri zrení mäsa bývajú listérie devitalizované a pri fermentácii údenín sa obyčajne pre nízke hodnoty pH nerozmnožujú.

Prítomnosť listerií v teplotne upravených mäsových produktoch môže byť spôsobená ich sekundárnou kontamináciou (krájané údeniny) alebo nedostatočným záhrevom. V týchto produktoch nie je v dôsledku teplotnej úpravy prítomná konkurenčná mikroflóra, preto sa v nich môžu listérie nehatene rozmnožovať. Eliminácia takýchto možností sa dosahuje bezchybným dodržiavaním správnej výrobnéj praxe, čo platí najmä pre kusový tovar.

L. monocytogenes sa v menších množstvách vyskytuje aj na surovej zelenine. Napríklad, jedna z prvých väčších epidémií sa vyskytla v r. 1981 v Kanade (41 prípadov, 18 mŕtvych). Príčinou bol ovčou hnojovicou kontaminovaný kapustový šalát. Okrem

kontaminácie zeleniny pri polievaní a hnojení odpadovými vodami môže k nej dôjsť aj pri spracovávaní a predaji zeleninových zmesí balených vo fólii. Pri chladiacich teplotách počas uchovávaní a predaja týchto produktov sa listérie stávajú oproti bežnej mikroflóre značne kompetitívnymi.

Listérie v mlieku a v mliečnych produktoch môžu pochádzať od dojníc s mastitídami, ktoré tiež spôsobujú. Kontaminácia už nadojeného mlieka je zriedkavá. Ochorenia ľudí listeriózou boli v minulosti zaznamenané po konzumácii nedostatočne pasterizovaného mlieka v USA (1983), ako aj po konzumácii kontaminovaných mäkkých syrov vo Švajčiarsku (1983 a 1987). Rozmnožovanie listerií v mäkkých syroch (s plesňou na povrchu a zrejmých pod mazom) umožňuje skutočnosť, že tieto syry obsahujú viac vody, ich povrch má vyššie pH. Listérie sú tiež halotolerantné a chladotolerantné (Antal a Görner, 1990).

2.1.5 Limity a prevencia

Vo viacerých zámorských krajinách (USA, Austrália, Nový Zéland) sa z hľadiska prítomnosti *L. monocytogenes* v potravinách určených na priamu konzumáciu zaviedla tzv. nulová tolerancia. V praxi to znamená obyčajne neprítomnosť kontaminantu v 25 g vzorky potraviny. Obsah *L. monocytogenes* je v Európskej únii kritériom bezpečnosti potravín. Jeho nulová tolerancia platí pre potraviny na priamu konzumáciu, určené pre dojčatá, (neprítomnosť v 10×25 g vzorky) alebo v potravinách podporujúcich rast *L. monocytogenes* ešte predtým, ako sa produkt dostal spod bezprostrednej kontroly výrobcu (neprítomnosť v 5×25 g vzorky). V ostatných potravinách podporujúcich rast *L. monocytogenes*, ale už umiestnených na trhu, teda počas ich doby spotreby a v potravinách nepodporujúcich rast *L. monocytogenes* sa pripúšťajú denzity nižšie ako 100 KTJ/g potraviny. Za potraviny nepodporujúce rast *L. monocytogenes* sa považujú potraviny s $\text{pH} \leq 4,4$ alebo $a_v \leq 0,92$ a výrobky s $\text{pH} \leq 5,0$ a súčasne s $a_v \leq 0,94$. Výrobky s dobou spotreby kratšou ako päť dní patria tiež do tejto kategórie (Nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2007).

Metódy pre minimalizáciu rizika *L. monocytogenes* by mali zahŕňať implementáciu základných opatrení systémov kvality a zdravotnej neškodnosti potravín (HACCP). Toto je síce všeobecné tvrdenie, ktoré však pri uplatňovaní konkrétnych opatrení nachádza svoje opodstatnenie. Vyplýva to predovšetkým z nasledovných známych faktorov zvyšujúcich pravdepodobnosť výskytu listerióz, ktorými sú:

- surové alebo kontaminované potraviny
- potraviny bez opracovania, ktoré by devitalizovalo toto mikrobiologické agens

- potravinársky produkt bez faktorov prostredia zabraňujúcich množeniu listérií, napr. nízkeho pH, nízkej hodnoty a_v a pod.
- potraviny kontaminované po procese ich opracovania
- finálne potravinárske výrobky s dlhou trvanlivosťou pri chladiacich teplotách
- potraviny určené na priamu konzumáciu.

Listeria monocytogenes nie je špeciálnym organizmom z hľadiska prežívania za extrémnych podmienok faktorov prostredia, okrem známej vlastnosti kompetitívneho rastu pri nízkych teplotách uchovávaní potravín. Ak sa však táto vlastnosť spojí so schopnosťou kolonizovať prostredie potravinárskych podnikov, v ktorých sa vyrábajú potraviny (napr. s dlhšou dobou spotreby), a navyše, ak tieto podporujú rast *L. monocytogenes*, môže predstavovať významné riziko. Kontrola rastu *L. monocytogenes* v potravinárstve preto závisí:

- od prevencie kontaminácie surovín alebo rastu *L. monocytogenes* v nich
- od devitalizácie *L. monocytogenes*, prítomnej v surovine
- od zabránenia kontaminácie potravín z prostredia potravinárskych výrob, zo zariadenia alebo prostredníctvom personálu
- a napokon od minimalizácie jej rastu počas doby spotreby v potravinách podporujúcich ich rast.

Špecifické opatrenia pre kontrolu tejto baktérie pri výrobe potravín v odvetvových špecializáciách potravinárskeho priemyslu sú ďalej podrobne rozpracované v prácach Bella a Kyriakidesa (2000) alebo Farbera a Peterkina (2002).

2.1.5.1 Chorobnosť v Európskej únii a na Slovensku v 2011

Listerióza sa všeobecne považuje za zriedkavé, ale na druhej strane závažné ochorenie. V priemyselne rozvinutých krajinách má asi len asi 0,5 až 1 % podiel na všetkých hromadných alimentárnych infekciách a intoxikáciách. Priemerná chorobnosť na listeriózu sa v členských štátoch EÚ pohybuje dlhodobo na úrovni 0,2 až 0,4/100 000 obyvateľov, čo znamená 2 až 4 prípady na milión obyvateľov. Napríklad, v roku 2011 v EÚ sa zaznamenalo 1 476 humánnych prípadov listerióz, čo v prepočte činilo 0,32 prípadov na 100 000 obyvateľov a potvrdilo už spomenutý dlhodobý trend. Oproti r. 2010 sa počet prípadov v r. 2011 znížil o 7,8 %. Smrtnosť na listeriózy v r. 2011 činila 12,7 %.

Slovensko v r. 2011 do európskych štatistík prispelo 31 prípadmi, čo však znamenalo vyššiu chorobnosť 0,57/100 000 obyvateľov, teda takmer dvojnásobnú ako priemer EÚ. (Pozn.: Na Slovensku bolo zaznamenané jedno úmrtie na novorodeneckú listeriózu nesúvisiacu s konzumáciou potravín.)

2.1.6 Vedecká správa EFSA o prevalencii *L. monocytogenes* vo vybraných potravinách určených na priamu konzumáciu

V tomto roku uverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín výsledky základného prieskumu týkajúceho sa prevalence *L. monocytogenes* v potravinách určených na priamu konzumáciu (angl. ready-to-eat foods, ďalej RTEF) za obdobie 2010-2011 (EFSA, 2013). Celkom sa odobralo 3 053 vzoriek chladených rýb (údených za tepla alebo za studena a marinovaných), 3 530 vzoriek tepelne opracovaných mäsových výrobkov a 3 452 mäkkých a polotvrdých syrov. Vzorky boli odobrané z 3 632 obchodných jednotiek v 26 členských štátoch EÚ. Vzorky rýb boli analyzované laboratóriách ihneď po prijíme a tiež aj na konci doby spotreby. Mäsové výrobky a syry vzorky boli analyzované na konci doby spotreby. Všetky vzorky potravín (n = 13 088) sa podrobili analýze na prítomnosť *L. monocytogenes* (EN ISO 11290-1:1996/A1:2004; kultivačne) a súčasne sa v nich stanovovali počty KTJ/g (EN ISO 11290-2:1998/A1:2004).

Prevalencia *L. monocytogenes* v rybích vzorkách bola v čase odberu vzoriek 10,4 % a na konci doby spotreby 10,3 %. V tepelne opracovaných mäsových výrobkoch na konci doby spotreby činila 2,07 % a v mäkkých a polotvrdých syroch 0,47 %. Podiel vzoriek s počtami *L. monocytogenes* na konci doby spotreby vyššími ako 100 KTJ/g bol 1,7 % v prípade rybích výrobkov, 0,43 % u mäsových výrobkov a najnižší bol u syrov 0,06 % (EFSA, 2013).

3 POSKYTNUTÉ ÚDAJE O OBSAHU *L. monocytogenes* V POTRAVINÁCH, ICH ÚPRAVA A ZHODNOTENIE

Podklady pre túto štúdiu za r. 2012 poskytli Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS SR), Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR), Národné referenčné laboratórium pre *Listeria monocytogenes* v Dolnom Kubíne (NRL DK) a Výskumný ústav potravinársky v Bratislave (VÚP BA). Pred vlastným hodnotením bolo potrebné zjednotiť formát údajov a posúdiť ich vhodnosť pre vedecké hodnotenie rizika. Na základe predbežného hodnotenia bolo zrejmé že poskytnuté údaje pokrývajú široké spektrum surovín a hotových potravín z výrobných prevádzok a obchodnej siete.

Výsledky analýz vzoriek odobraných u spracovateľov alebo výrobcov potravín reflektovali legislatívne požadovanú nulovú toleranciu *L. monocytogenes* a udávali analyzovaných/pozitívnych/negatívnych vzoriek na prítomnosť *L. monocytogenes* v nich podľa jednotlivých skupín potravín (NRL DK). Údaje poskytnuté ÚVZ SR boli získané v súlade s kategóriami štúdie EFSA (2013), v ktorej sa zvlášť udávali výsledky kultivačnej metódy dôkazu prítomnosti a metódy stanovenia počtov *L. monocytogenes* (KTJ/g), pričom sa rozlišovali počty ≤ 100 KTJ/g a počty > 100 KTJ/g.

Výsledky z Výskumného ústavu potravinárskeho (VÚP) boli cielene zamerané na potraviny živočíšneho pôvodu, väčšinou na skupinu tradičných syrov vyrobených z nepasterizovaného mlieka. Z charakteru poskytnutých údajov vyplynulo, že sú vhodné pre výpočet celkovej prevalencie *L. monocytogenes*. Ich zhodnotenie a porovnanie medzi skupinami jednotlivých surovín a hotových výrobkov v častiach potravinového reťazca (prvovýroba, spracovateľský priemysel, obchodná sieť) sa môže stať základom pre kvalitatívne mikrobiologické hodnotenie rizika. Pre kvantitatívne hodnotenie rizika je potrebné mať k dispozícii podstatne rozsiahlejšie podklady (prevalencia, príp. počty KTJ/g), zamerať sa na úzku skupinu alebo len na jeden druh potraviny vo viacerých stupňoch (miestach) potravinového reťazca. V takom prípade by bolo možné využiť prediktívne modely správania sa *L. monocytogenes* v potravinách.

3.1 Zhodnotenie výskytu *L. monocytogenes* na základe údajov NRL pre *Listeria monocytogenes* a VÚP

Poskytnuté údaje NRL v Dolnom Kubíne a VÚP o prítomnosti *L. monocytogenes* vo vzorkách potravín živočíšneho pôvodu sú zosumarizované v poradí v tab. 1 a 2.

Pre účely tohto stanoviska boli vzorky potravín z výroby a z prevádzky potravinárskych závodov zoskupené na základe druhu a prípadne použitého tepelného upravovania surovín. Celkovo sa v uvedených kategóriách analyzovalo 1 311 vzoriek, z čoho 1 142 (87,1 %) pochádzalo z výroby alebo z prevádzky potravinárskych závodov a 169 vzoriek z maloobchodnej siete. Z tohto súboru údajov sa nedalo určiť, či pozitívne prípady sa týkali odobratých potravín len z výroby, vrátane prevádzky potravinárskych závodov alebo len z obchodnej siete. Celková prevalencia *L. monocytogenes* v potravinách v pôsobnosti NRL v DK činila 1,1 %, čo v porovnaní s analogicky vypočítanou prevalenciou z r. 2011 znamenalo jej zníženie (index 2012/2011 = 0,73). Pri detailnom pohľade na prevalenciu v jednotlivých skupinách potravín sa *L. monocytogenes* najčastejšie vyskytovala v skupinách potravín v poradí rybie výrobky 8,2 % (4/49), surové mlieko a sery z nepasterizovaného mlieka 1,1 % (9/852) a mäkké mäsové výrobky 0,7 % (1/144).

Nakoľko výskumný kolektív VÚP v Bratislave sa v rokoch 2011-2012 zaoberal tiež výskytom *L. monocytogenes*, predovšetkým v syroch z nepasterizovaného mlieka, mohli sme porovnať jej prevalencie zistené dvomi nezávislými organizáciami, pričom je potrebné uviesť, že databáza VÚP z hľadiska počtu analyzovaných vzoriek tvorila približne len 1/13 z počtu analýz evidovaných NRL v DK. Berúc do úvahy ciele hľadanie izolátov *L. monocytogenes* pracovníkmi VÚP, prevalencia na úrovni 2,2 % v syroch z nepasterizovaného mlieka a všeobecný výskyt *L. monocytogenes* v potravinách (na úrovni 1,1%) sú vo vzájomnom súlade.

Tab. 2: Sumarizácia výsledkov dôkazu prítomnosti a prevalencia *L. monocytogenes* v potravinách živočíšneho pôvodu

Údaje poskytnuté NRL v Dolnom Kubíne.

KOMODITA	Počet analyzovaných vzoriek			Prevalencia		
	z výroby	z výroby a MOS	pozitívnych	2012	2011	Index 12/11
Surové ovčie mlieko (SOM)	59	59	0		2.1%	N/A
Surové kravské mlieko (SKM)	0	0	0			N/A
Surové kozie mlieko (SKozM)	6	6	0			N/A
Ovčí syr	410	415	8	1.9%	2.7%	0.71
Zmesné syry	0	0	0			N/A
Syry z kravského mlieka mäkké a polotvrde	312	345	1	0.3%	0.9%	0.32
Syry zo surového kravského mlieka	9	9	0			N/A
Syry z kozieho mlieka mäkké	16	18	0			N/A
Surové mlieko a syry z nepasterizovaného mlieka	812	852	9	1.1%		N/A
Ovčí syr z pasterizovaného mlieka	10	10	0			N/A
Syry z kravského mlieka plesňové	1	9	0			N/A
Syry z kravského mlieka tvrdé	1	4	0			N/A
Syry z kravského mlieka tavené	23	29	0			N/A
Syry z kozieho mlieka tvrdé	0	0	0			N/A
Tvaroh	4	34	0			N/A
Maslo	22	26	0			N/A
Smotana	1	5	0			N/A
Kyslomliečne výrobky	86	98	0			N/A
Mliečne výrobky z pasterizovaného mlieka	148	215	0	N/A		N/A
Ryby čerstvé	0	0	0			N/A
Ryby mrazené	5	5	1	20.0%		N/A
Ryby údené	10	16	0			N/A
Rybie výrobky	22	28	3	10.7%	2.5%	4.29
Rybie výrobky spolu	37	49	4	8.2%		N/A
Mäkké mäsové výrobky	119	144	1	0.7%	2.3%	0.30
Trvanlivé tepelne neopracované mäsové výrobky (TTNMV)	5	28	0	N/A		N/A
Trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky (TTOMV)	21	23	0	N/A		N/A
SPOLU	1142	1311	14	1.1%	1.5%	0.73

Tab. 3: Sumarizácia výsledkov dôkazu prítomnosti a prevalencia *L. monocytogenes* v potravinách živočíšneho pôvodu. Údaje poskytol VÚP v Bratislave.

Potraviny analyzované na prítomnosť <i>L. monocytogenes</i>	Počet vzoriek		Prevalencia
	vyšetrených	pozitívnych	
Surové ovčie mlieko	7	0	N/A
Ovčí hrudkový syr nezrejúci	45	1	2.2%
Ovčí hrudkový syr zrejuci (na konci zretia)	3	0	N/A
Bryndza	17	1	5.9%
Sudovaný ovčí syr	6	0	N/A
Ovčí hrudkový syr údený	2	0	N/A
Parený ovčí syr	5	0	N/A
Oštiepok	5	0	N/A
Kravská hrudka	3	0	N/A
Mäsový výrobok tepelne opracovaný	22	1	4.5%
Spolu mliečne výrobky	93	2	2.2%

3.2 Dôkaz prítomnosti a stanovenie počtov *L. monocytogenes* v potravinách - údaje poskytnuté ÚVZ SR

Pracoviská Úradu verejného zdravotníctva SR, vrátane regionálnych úradov poskytlí do hodnotenia podobný počet analýz ako ŠVPÚ v Dolnom Kubíne. Vzorky prevažne hotových výrobkov a jedál boli odobrané z obchodnej siete a zo zariadení verejného stravovania rôzneho druhu. Nakoľko pôsobnosť ÚVZ SR sa v potravinovom reťazci najviac približuje ku konzumentovi, prevalencia *L. monocytogenes* v potravinách na priamu konzumáciu a v hotových jedlách by nás mala zaujímať najviac. Treba na tomto mieste pripomenúť, že na konci potravinového reťazca ohľadne prítomnosti *L. monocytogenes* platí, že môže byť v krajnom prípade prítomná maximálne v počte 100 KTJ/g (limit ≤ 100 KTK/g, Nariadenie Komisie (ES) č. 1441/2007). Teda pre jej potenciálne zvýšenie oproti hore uvedeným hodnotám by mohol nasvedčovať vyšší limit a prípadné množenie sa *L. monocytogenes* počas skladovania, predaja a uchovávanía potravín. Avšak jej numerické zníženie by mali ovplyvniť vyšší podiel tepelne opracovaných potravín a nízky podiel neopracovaných potravín v celkovom súbore analyzovaných vzoriek.

Poskytnuté údaje z ÚVZ SR sú zosumarizované v tab.3.

Tab. 4: Sumarizácia výsledkov dôkazu prítomnosti a stanovenia počtov *L. monocytogenes* v potravinách

Údaje poskytli ÚVZ SR a RÚVZ.

KOMODITA	Počet vzoriek z obchodnej siete a zo stravovacích zariadení analyzovaných			Počet vzoriek s <i>L. monocytogenes</i>			Prevalencia v r. 2012
	celkom	na prítomnosť	na počet KTJ/g	prítomnou	v počtoch ≤100 KTJ/g	v počtoch >100 KTJ/g	
Cukrárske výrobky a pastes	5	5	0	0	0	0	N/A
Dojčenecká výživa	533	483	0	0	0	0	N/A
Hotové jedlá - väčšinou sendviče	223	216	195	0	0	0	N/A
Rybie výrobky, vrátane údených	11	11	10	0	0	0	N/A
Syry mäkké z krav. a koz. pasteriz. mlieka	4	4	0	0	0	0	N/A
Syry mäkké z krav. a ovč. nepasteriz. mlieka	5	5	0	0	0	0	N/A
Lahôdkové šaláty	273	226	155	3	0	0	1.1%
Ovocie a zelenina - predpripravené	65	65	61	0	0	0	N/A
Ovocie a zelenina - nepredpripravené	82	79	82	2	2	0	2.4%
Zmrzliny a mrazené dezerty	2	2	0	0	0	0	N/A
SPOLU	1203	1096	503	5	2	0	0.42%

Celkom sa analyzovalo 1 203 vzoriek, z ktorých sa na prítomnosť analyzovalo 1 096 a súčasne sa aj v 503 vzorkách stanovovali počty *L. monocytogenes* (KTJ/g). Z výsledkov vyplynulo, že v potravinovom reťazci pred konzumáciou potravín sa zistila 0,42 % prevalencia *L. monocytogenes* v potravinách. Z príbuzných potravín rozdelených do príslušných skupín sa *L. monocytogenes* zistila len v lahôdkových šalátoch a v nepredpripravenom ovocí a zelenine. Vyššiu prevalenciu vykazovalo nepredpripravené ovocie a zelenina, 2,4 % (pri počte analyzovaných vzoriek $n = 82$). Pri vyššom počte analyzovaných vzoriek lahôdkových šalátov, vrátane majonézových ($n = 273$) prevalencia *L. monocytogenes* činila 1,1 %. Pre zaujímavosť je možné ešte uviesť, že vyššie počty ako 100 KTJ/g sa v celom súbore analýz nestanovili, počty ≤ 100 KTJ/g sa zistili len v dvoch prípadoch, čo činilo 0,17 % z celkového počtu analyzovaných vzoriek.

3.3 Prevalencia *L. monocytogenes* v potravinách na základe podkladov pre publikáciu Zoonózy 2012

K dispozícii bola tiež podkladová správa pre surveillance zoonóz, ktorú každoročne pripravuje pod gesciou Národného kontaktného bodu EFSA pri MPRV SR. Táto databáza výsledkov oproti údajom z úradných kontrol (tab. 2) obsahuje aj výsledky analýz samoplatiteľov. Podľa správy je možné v Tab. 5 na základe takmer 10 000 analýz zoradiť jednotlivé skupiny potravín od najvyššej prevalencie *L. monocytogenes*: surové mäso (7,7 %; $n = 13$), ryby a rybie výrobky (3,0 %; $n = 134$), ovčí syr (2,1 %; $n = 482$), zelenina, vrátane zeleninových šalátov (1,9 %; $n = 213$), syry zo surového mlieka – bryndza (0,9%; $n = 646$), mäsové výrobky (0,8 %, $n = 795$), ostatné syry (0,7%; $n = 600$), prostredie – stery (0,7 %; $n = 4122$), atď. Prírodzene prevalencia pri surovom mäse na základe 13 analýz nemôže byť relevantná, no pre ďalšie obdobie z toho vyplýva zamerať sa na túto oblasť a prípadne podľa výrob pokúsiť sa rozdeliť prevalenciu *L. monocytogenes* zistenú na základe sterov z prostredia rôznych potravinárskych výrob.

Tab. 5: Súhrnná prevencia *L. monocytogenes* v potravinách na základe podkladov správy pre publikáciu Zoonózy 2012

KOMODITA	Počet vzoriek		Prevalencia
	analyzovaných	pozitívnych	
Pasterizované/ultrapasterizované mlieko	79	0	
Surové kravské mlieko (SKM)	7	0	
Surové ovčie mlieko (SOM)	75	0	
Surové kozie mlieko (SKozM)	8	0	
Ovčí syr	482	10	2.07%
Syry zo surového mlieka (bryndza)	646	6	0.93%
Iné syry	600	4	0.67%
Ostatné mliečne výrobky	330	0	
Surové mäso	13	1	7.69%
Mäsové výrobky	795	6	0.75%
Hotové jedlá, polotovary	216	0	
Ryby a rybie výrobky	134	4	2.99%
Potraviny rastlinného pôvodu	36	0	
Iné potraviny	8	0	
Mrazené krémy	43	0	
Majonézy, tatarská omáčka	49	0	
Cukrárenské výrobky	128	0	
Šaláty	581	1	0.17%
Bagety/ pečivo	268	0	
Výživové doplnky	2	0	
Koreniny	42	0	
Lahôdkárske výrobky	402	2	0.50%
Pokrmý rýchleho občerstvenia	44	0	
Termizované nátierky	13	0	
Zelenina vrátane šalátov	213	4	1.88%
Sušená detská výživa	547	0	
Detská výživa - ovocná	34	0	
Mleté mäso + prípravky	1	0	
Stery	4122	29	0.70%
Spolu	9918	67	0.68%

3.4 Porovnanie údajov o prevalencii *L. monocytogenes* v potravinách

Ak porovnáme naše údaje za rok 2012 so základnou štúdiou o prevalencii *L. monocytogenes* v potravinách určených na priamu konzumáciu (EFSA, 2013), zistíme že

- V skupine **rybích výrobkov údených** (za tepla i za studena) a **marinovaných** bola v EÚ v r. 2010-2011 na základe 3 053 analýz zistená 10,4 %, resp. 10,3 % prevalencia *L. monocytogenes*, v čase odberu, resp. na konci doby spotreby výrobkov.
 - o V kategórii ryby a rybie výrobky bola u nás v r. 2012 prevalencia *L. monocytogenes* nižšia (3,0 %; n = 134).
 - o ÚVZ SR v tejto skupine výrobkov nezaznamenal pozitívnu vzorku (n = 11)
 - o NRL v DK evidovalo v skupine rybích výrobkov, ale vrátane čerstvých rýb prevalenciu *L. monocytogenes* 8,2% (n = 49). Tieto súbory vzoriek sa však kvalitatívne i kvantitatívne nedajú so súborom údajov základnej štúdie EFSA spoľahlivo porovnávať.
- Prevalencia *L. monocytogenes* v čase odberu, resp. na konci doby spotreby v skupine **tepelne opracovaných mäsových výrobkov** v EÚ v r. 2010-2011 činila 2,1 % a 2,64 % v poradí pri počte 3 470 analýz.
 - o Prevalencia *L. monocytogenes* bola u nás v tejto kategórii výrobkov v r. 2012 nižšia - 0,75 %; (n = 795).
 - o Podobne NRL v DK zistilo v skupine mäkkých mäsových výrobkov nižšiu prevalenciu *L. monocytogenes* na úrovni 0,7 % (n = 144).
- Prevalencia *L. monocytogenes* na konci doby spotreby **mäkkých a polomäkkých syrov** v EÚ v r. 2010-2011 činila 0,47 % pri počte 3 393 analýz.
 - o Nakoľko syry vyrábané zo surového mlieka na Slovensku sa syrov uvádzaných v základnej štúdii EFSA významne odlišujú, napr. dĺžkou zretia, nie je možné údaje o prevalencii *L. monocytogenes* v nich navzájom porovnávať. V kategórii iné syry sme u nás zaznamenali mierne vyššiu prevalenciu *L. monocytogenes* na úrovni 0,67 % (n = 600). V kategórii ovčie syry sme zistili 2,07 % a v bryndzi 0,93 % výskyt *L. monocytogenes*.
 - o ÚVZ SR v týchto skupinách mliečnych výrobkov výskyt *L. monocytogenes* nezistil.

Tradičná výroba čerstvých alebo krátko zrejúcich syrov zo surového mlieka na Slovensku determinuje aj frekvenciu mikrobiologických analýz vykonaných orgánmi úradnej kontroly potravín. Analýzy na prítomnosť *L. monocytogenes* v ovčích syroch zo surového mlieka tvoria významnú časť z celkového počtu analýz. Preto naše súbory analyzovaných vzoriek sú ťažko porovnateľné s distribúciou vzoriek zahrnutých

do základnej štúdie EFSA o prevalencii *L. monocytogenes* v EÚ. Významne rozdielne sú samozrejme a počty údajov v hodnotených súboroch. No i napriek tomu rešpektujúc vyššiu úroveň exaktnosti cielenej štúdie EFSA (2013) je možné konštatovať, že výskyt *L. monocytogenes* bol u nás v roku 2012 nižší v skupine rybiech a mäsových výrobkov ako v členských štátoch EÚ v období 2010-2011.

3.5 Charakterizácia rizika

V súlade s hore uvedenou charakterizáciou nebezpečenstva – *L. monocytogenes*, ako aj názormi predkladanými v publikovaných prehľadových prácach, napríklad, Todda a Notermansa (2011), môžeme riziko *L. monocytogenes* charakterizovať nasledovne. S ohľadom na nízku prevalenciu *L. monocytogenes* v potravinách je pravdepodobnosť vzniku listerióz nízka. Kvôli závažnosti tohto ochorenia musíme riziko listerióz hodnotiť ako vysoké, čo platí pre potraviny živočíšneho pôvodu a zvlášť pre tie, ktorých výroba obsahuje množstvo manuálnych operácií. V takých prípadoch sa nielenže zvyšuje pravdepodobnosť prenosu infekčného agens zo surovín na hotový výrobok, pravdepodobnosť jeho perzistencie v prostredí výroby, ale aj kontaminácia v dôsledku chýb personálu pri manipulácii s nimi.

4 ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Stanovisko k prevalencii *L. monocytogenes* v potravinách na Slovensku za r. 2012 môže poskytnúť podklady pre rozhodnutia manažérov rizika v praxi, pri zmierňovaní alebo minimalizácii rizika vzniku listerióz. Z údajov o prevalencii *L. monocytogenes* vyplýva, že za účelom minimalizácie rizika je potrebné upriamiť pozornosť na skupiny potravín s najvyššou prevalenciou. Ide o potraviny živočíšneho pôvodu, pri výrobe ktorých sa vyžaduje vysoký podiel manuálnej práce so surovinou. Zamerať by sme sa mali na výrobky z mäsa, rýb a napokon i zo surového mlieka.

Perspektívne by bolo vhodné v týchto skupinách potravín metodicky starostlivo pripraviť a vykonať podobnú štúdiu, i keď nie až v takom rozsahu, ako je základná štúdia EFSA (2013) pre potraviny určené na priamu konzumáciu.

Pod'akovanie:

Autor d'akuje pracovníkom NRL v Dolnom Kubíne, konkrétne MVDr. L. Cabanovej, PhD., pracovníkom ÚVZ SR a RÚVZ, Ing. Z. Sirotnej, MPH a Ing. J. Koreňovej z VÚP v Bratislave za poskytnutie údajov.

Zoznam skratiek:

FCHPT STU – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka

NRL DK – Národné referenčné laboratórium pre *Listeria monocytogenes* v Dolnom Kubíne

ŠVPÚ DK – Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne

ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

VÚP BA – Výskumný ústav potravinársky v Bratislave

POUŽITÁ LITERATÚRA

- Antal, M., & Görner, F. (1990). Listeriόza z hľadiska mliekarenskej technolόgie. *Bulletin potravinárskeho vόskumu*, 29(1), 35-38.
- Batt, C. A. (2000). Listeria. In R. K. Robinson, C. A. Batt, & P. D. Patel (Ed.), *Encyclopedia of Food Microbiology* (Zv. 3, s. 1194-1198). San Diego: Academic Press.
- Bell, C., & Kyriakides, A. (2002). Listeria monocytogenes. In C. W. Blackburn, & P. J. McClure (Ed.), *Foodborne pathogens: Hazards, risk analysis and control*, 1st Edition (s. 337-361). Cambridge: Woodhead Publishing Limited.
- European Food Safety Authority. (2013). Analysis of the baseline survey on the prevalence of *Listeria monocytogenes* in certain ready-to-eat foods in the EU, 2010-2011. Part A: *Listeria monocytogenes* prevalence estimates. *EFSA Journal*, 11(6), 75 pp.
- Farber, J. M., & Peterkin, P. I. (2000). Listeria monocytogenes. In B. M. Lund., T. C. Baird-Parker, & G. W. Gould (Ed.), *The Microbiological Safety and Quality of Food* (Zv. III, s. 1178-1217). Gaithersburg: Aspen Publishers, Inc.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2009). Risk Characterization of Microbiological Hazards in Food. Microbiological Risk Assessment Series, 17, WHO/FAO, 135 s.
- Jay, J. M., Loessner, M. J., & Golden, D. A. (2005). *Modern Food Microbiology* (Seventh Edition. vyd.). New York: Springer.
- Le Marc, Y., Pin, C., & Baranyi, J. (2005). Methods to determine the growth domain in a multidimensional environmental space. *International Journal of Food Microbiology*, 100, 3-12.
- Martin, S. E., & Fischer, C. W. (2000). Listeria monocytogenes. In R. K. Robinson, C. A. Batt, & P. D. Patel (Ed.), *Encyclopedia of Food Microbiology* (Zv. 3, s. 1228-1237). San Diego: Academic Press.
- NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a doplňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny. Úradný vestník Eurόpskej únie, L322, 2007, 29 s.
- Notermans, S., van Hooij, K. (2008). *The Food Safety File*. Woerden, Netherlands.
- Ramaswamy, V., Cresence, V. M., Rejitha, J. S., Lekshmi, M. U., Dharsana, K. S., Prasad, S. P., a iní. (2007). Listeria - review of epidemiology and pathogenesis. *Journal of Microbiology Immunology and Infection*, 40, 4-13.
- Todd, E. C., & Notermans, S. (2011). Surveillance of listeriosis and its causative pathogen, *Listeria monocytogenes*. *Food Control*, 22, 1484-1490.

Valík, L., Prachar, V. (2009). Pôvodcovia ochorení z požívatin a minimalizácia ich rizika. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 167 s. ISBN 978-80-227-3200-0.

Varma, J. K., Samuel, M. C., Marcus, R., Hoekstra, R. M., Medus, C., Segler, S., Anderson, B. J., Jones, T. F., Shiferaw, B., Haubert, N., Megginson, M., McCarthy, P. V., Graves, L., Gilder, T.V., Angulo, F. J. (2007). *Listeria monocytogenes* infection from foods prepared in a commercial establishment: a case-control study of potential sources of sporadic illness in the United States. *Clinical Infectious Diseases*, 44, 521-528.